

MAKON VA ZAMON MUNOSABATINING MUSTAQIL SO‘Z TURKUMLARI ORQALI IFODALANISHI

**A.Rasulova, FarDU dotsenti,
M.Mo‘minova, FarDU talabasi**

Annotatsiya: *Maqolada o‘zbek tilida makon va zamon munosabatlarini ifodalovchi grammatik va leksik vositalar tahlil qilinadi. Tilning semantik imkoniyatlari doirasida harakat, holat, belgi kabi tushunchalar bilan bog‘liq bo‘lgan makon va zamon ifodalari ot, sifat, ravish, fe‘l kabi so‘z turkumlari orqali aniqlanadi.*

Аннотация: *В статье анализируются грамматические и лексические средства выражения пространственно-временных отношений в узбекском языке. В рамках семантических возможностей языка выражения пространства и времени, связанные с такими понятиями, как действие, состояние, знак, определяются такими категориями слов, как существительное, прилагательное, наречие, глагол.*

Annotation: *The article analyzes grammatical and lexical means that represent spatial and temporal relations in Uzbek. Within the semantic capabilities of the language, spatial and temporal expressions associated with concepts such as action, state, sign are identified through word derivatives such as noun, adjective, pronunciation, verb.*

Kalit so‘z va iboralar: *makon, zamon, o‘rin, payt, ot, sifat, ravish, fe‘l, bog‘lovchi, ko‘makchi.*

Ключевые слова: *пространство, время, место, время, существительное, прилагательное, наречие, глагол, союз, вспомогательное средство.*

Keywords: *space, tense, place, moment, noun, adjective, consonant, verb, connecting, auxiliary.*

Til – bu inson tafakkuri va borliq haqidagi tasavvurlarini ifodalovchi asosiy vositadir. Til tizimida makon va zamon munosabatlarini ifodalash inson tafakkuri va nutq faoliyatining muhim ko‘rinishlaridan biridir. O‘zbek tilida ushbu munosabatlar harakatning qayerda va qachon sodir bo‘lganini aniqlashtirishda muhim ahamiyatga ega bo‘lib, ular grammatik va leksik vositalar orqali ifodalanadi.

O‘zbek tilining deyarli barcha so‘z turkumlarida makon va zamon munosabatini ifodalovchi birliklar mavjud. Bu tilning semantik imkoniyatlarini kengaytiradi va harakat, holat, belgi, miqdor kabi tushunchalarning vaqt va makon bilan bog‘liqligini ifodalashda yordam beradi. Jumladan, ot, sifat, ravish, fe‘l so‘z turkumlari mazkur ma‘noni ifodalashda ko‘proq ishtirok etadi.

Ma‘lumki, shaxs, narsa-hodisa va joy nomlarini bildiruvchi so‘zlar ot deyiladi. Bundan ko‘rinib turibdiki, ot so‘z turkumi tarkibida o‘rin bildiruvchi otlar mavjud va ular qayer? so‘rog‘iga javob bo‘ladi, ular atoqli va turdosh holda ifodalanishi mumkin. Masalan, atoqli otlar sirasiga kiruvchi *Xiva* (joy nomi), *Farg‘ona davlat universiteti* (tashkilot nomi), *Chimqo‘rg‘on suv ombori* (suv

havzasi nomi) kabi otlar joy nomini ifodalaydi va imlosiga ko'ra bosh harf bilan yoziladi.

Makon va zamon ma'nosini ifodalovchi turdosh ot sifatida ko'riluvchi bir turdagi joy nomlari ham anchagina, *uy, dorixona, maktab, ust, ost, ich* kabi so'zlar shular jumlasidandir.

Asosan, predmetning, qisman harakatning belgisini bildiruvchi darajalanuvchi so'z sifat deyiladi.¹ Mazkur so'z turkumida ham zamon, ham makon mazmunini ifodalovchi so'zlar mavjud: *tonggi (payt), kuzgi (payt), ilk (payt), dastlabki (payt), keyingi (payt), avvalgi (payt), devoriy (o'rin), ichki (o'rin), tashqi (o'rin) kabi*.

Ravish – harakat-holatning bajarilish tarzi, payti, o'rni, daraja-miqdori, shuningdek, qisman predmet-hodisaning hamda belgining belgisini bildiruvchi so'zlar.² Ravish so'z turkumi ham sifat kabi ham o'rin, ham payt ma'nosini ifodalovchi ma'no guruhiga ega. O'rin ravishi harakatning yuz berish o'rnini ifodalaydi: *olg'a, oldinga*. Biroq o'rin ravishini o'rin otidan farqlash kerak. Bunga o'rin otlarining morfologik o'zgarishi asos qilib olinadi: *o'rtada, o'ngdan, chapda*. Payt ravishi esa harakatning vaqti, payti, muddatini bildiradi³: *doim, saharlab, indin, bugun, hamisha, hali* kabi.

Harakat va holatni bildiruvchi so'zlar fe'l deyiladi. Fe'l so'z turkumida zamon munosabati zamon qo'shimchalari orqali ifodalanadi. O'tgan zamon harakatning gap aytilayotgan paytdan oldin sodir bo'lganini bildiradi va *-di, -gan (-kan, -qan), -b (-ib)* qo'shimchalari orqali hosil qilinadi: *o'qigan, keldi, yuribman, urding*.

Hozirgi zamon harakatning gap aytilayotgan paytda sodir bo'lganini bildirib, *-yap, -yotir (-ayotir), -moqda* kabi qo'shimchalar yordamida ifodalanadi: *chiqyapti, kelayotir, yozyapmiz, bilmoqda* kabi.

Harakat va holatning nutq jarayonidan so'ng bajarilish-bajarilmasligini ifodalab⁴, *-moqchi, -ajak, -a, -y, -adigan (-ydigan)* kabi qo'shimchalar orqali hosil qilinadigan kelasi zamon shaklida ham zamon munosabati yaqqol ko'rinib turadi: *borajak, solasiz, o'qiydi, qoladiganman, ketmoqchimiz*.

Xulosa qilib aytganda, til tizimida zamon va makon o'rinlarini ifodalash tilning semantik imkoniyatlarini kengaytiradi. O'zbek tilida bu munosabatlar harakat, holat va belgi kabi tushunchalar bilan bog'liq bo'lib, turli so'z turkumlari yordamida ifodalanadi. Otlar, sifatlar, ravishlar va fe'llar yordamida vaqt va joyni aniqlash tilning strukturaviy jihatdan boyligini ko'rsatadi.

Adabiyotlar:

1. Mengliyev B., Xoliyorov O'., Abdurahmonova N. O'zbek tilidan universal qo'llanma. – 5-nashr. – Toshkent: Akademnashr, 2016.

¹ Sayfullayeva R.R., Mengliyev B.R., Boqiyeva G.H., Qurbonova M.M., Yunusova Z.Q., Abuzalova M.Q. Hozirgi o'zbek adabiy tili. O'quv qo'llanma. - T., "Fan va texnologiya", 2009. – 237-b.

² Mengliyev B., Xoliyorov O'., Abdurahmonova N. O'zbek tilidan universal qo'llanma. – 5-nashr. – Toshkent: Akademnashr, 2016. – 245-b.

³ Sayfullayeva R.R., Mengliyev B.R., Boqiyeva G.H., Qurbonova M.M., Yunusova Z.Q., Abuzalova M.Q. Hozirgi o'zbek adabiy tili. O'quv qo'llanma. - T., "Fan va texnologiya", 2009. – 256-b.

⁴ Amonov U. Ona tili (morfologiya): o'quv qo'llanma. – Buxoro: Durdona, 2021. – 148-b.

2. Sayfullayeva R.R., Mengliyev B.R., Boqiyeva G.H., Qurbonova M.M., Yunusova Z.Q., Abuzalova M.Q. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. O‘quv qo‘llanma. - T., Fan va texnologiya, 2009.

3. Amonov U. Ona tili (morfologiya): o‘quv qo‘llanma. – Buxoro: Durdona, 2021.

4. Hamroyev M., Muhamedova D., Shodmonqulova D., G‘ulomova X., Yo‘ldosheva Sh. Ona tili. Oliy o‘quv yurtlari uchun darslik. – Toshkent: Iqtisodmoliya, 2007.

